

NUTQIDA KAMCHILIGI BO‘LGAN (DUDUQLANUVCHI) BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARIDA KOMMUNIKATIV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH ISHLARI

Isoqova Sarvinoz Ilxomjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti maxsus pedagogika (logopediya) yo‘nalishi 1-
kurs magistranti

Sarvinozisoqova787@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola duduqlanuvchi bolalar nutqini o‘rganish. Duduqlanish turlari va ularni bartaraf etishdagi muammolar, boshlang‘ich sinflarda duduqlanishni bartaraf etishda va kommunikativ faoliyatini rivojlantirishda qo‘llaniladigan metodikalar va ularning qisqacha tavsifi haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Duduqlanish, kommunikativ faoliyat, korreksiya, disfoniya, kommunikativ maqsad, rehabilitatsiya

РЕЧЕВОЙ ДЕФИЦИТ (ШТУММЕР)КОММУНИКАЦИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исокова Сарвиноз Илхомжон қизи

Коканский государственный педагогический институт специальной педагогики
(логопедический) магистрант 1курса

Sarvinozisoqova787@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассмотрено изучение речи заикающихся детей, виды заикания и проблемы их устранения, методы, используемые при устранении заикания и развитии коммуникативной деятельности в младших классах, а также их краткая характеристика.

Ключевые слова: Заикание, коммуникативная деятельность, коррекция, дисфония, коммуникативная цель, реабилитация.

SPEECH DEFICIENCY (STUMMER) COMMUNICATION IN PRIMARY CLASS STUDENTS ACTIVITY DEVELOPMENT WORKS

Isoqova Sarvinoz Ilxomjon qizi

Kokan State Pedagogical Institute special pedagogy (speech therapy) 1st year graduate student

Sarvinozisoqova787@gmail.com

Abstract: This article covers the study of the speech of stuttering children, the types of stuttering and problems in their elimination, the methods used in the elimination of stuttering and the development of communicative activity in elementary grades, and their brief description.

Key words: Stuttering, communicative activity, correction, dysphonia, communicative goal, rehabilitation

Davlatimizning qator qonun va qarorlarida jamiyatimizning bo‘lagi bo‘lgan alohida yordamga muhtoj bolalarni ijtimoiy qo‘llash ularga ta‘lim tarbiya berish, kasb-hunarga o‘rgatish sog‘lom bolalar qatorida o‘z o‘rnini topish, qobiliyati va imkoniyatlarini ko‘rsata olishga ma‘naviy kamol toptirishga asos soluvchi chora tadbirlar alohida e‘tirof etilgan.

Jismoniy va ruxiy rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni ijtimoiy qo‘llab quvvatlash ta‘lim tarbiya tizimi va mazmuni davr talabi darajasida takomillashtirish, ularni kasb hunarga o‘rgatish, sog‘lom jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo‘lish masalasiga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasining qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan Ta‘lim to‘g‘risidagi qonunning 2-bobi 9-moddasida jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan bolalar, shuningdek uzoq muddat davolanishga muhtoj bo‘lgan bolalar davlat ixtisoslashtirilgan ta‘lim muassasalarida, umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta‘lim tashkilotlarida inklyuziv shaklda yoki uy sharoitlarida yakka tartibda ta‘lim oladi [1]

Shunga ko‘ra bolaning ilk rivojlanish davridan boshlab va homiladorlik davridan onaga g‘amxo‘rlik qilish keyinchalik bolalarda uchrab turadigan nutq kamchiliklarini oldini olishga imkon beradi. Bola nutqidagi kamchiliklar ularni atrofdagilar bilan muloqotda bo‘lishiga to‘sqinlik qiladi. Ayniqsa duduqlanuvchi bolalarda bir qancha muammolar paydo bo‘ladi va o‘z tengqurlariga qo‘shilib ketishi qiyinlashadi, insonlar bilan muloqot qilishdan qochish holatlari yuzaga keladi shuningdek duduqlanuvchi bolada kommunikativ faoliyati rivojlanmay, ijtimoiy hayotdan chetda qolish kuzatiladi.

Duduqlanish – nutqning silliqligi va ritmining buzilishi, bunda bola so‘z va iboralarni talaffuz qilishda qiynaladi, bo‘g‘inlar yoki qisqa so‘zlarni takroran takrorlash, talaffuz boshlanishidan oldin pauzalar uzaytiriladi. Buzilish nutq funksiyasini ta‘minlaydigan tuzilmalarning spastik qisqarishiga asoslangan (halqum mushaklari, til, yumshoq tanglay, lablar). Spazmlar miyadagi tegishli markazlarni (nutq, hissiy) haddan tashqari rag‘batlantirishdan kelib chiqadi. Natijada, bolaning silliq va ritmik gapirishiga to‘sqinlik qiladigan artikulyar, vokal yoki nafas olish qisqarishi paydo bo‘ladi.

R.Ye. Levina duduqlanishni nutqning notekis rivojlanishi deb qarar ekan, uning mohiyatini ko‘proq nutqning kommunikativ funksiyalarining o‘ta buzilishida ko‘radi. Korreksion pedagogika ilmiy-tekshirish instituti logopediya sektori xodimlari bola nutqining umumiy rivojlanishini, uning fonetik va leksik- grammatik rivojlanish holatini, faol va sust nutq o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni, duduqlanishning kuchayishi yoki bo‘shashuvini aks ettiruvchi shart-sharoitni o‘rganib chiqib, R.M.Boskis, Ye.Pishon, B.Mezoni va boshqalarning kuzatishlarini tasdiqlaydilar. Duduqlanish mexanizmlarini psixolingvistik nuqtayi nazardan ko‘rib chiqish ham e‘tiborga molikdir. O‘rganishning bu jihati duduqlanuvchi nutq talaffuzining qaysi pallasida muskullar tortishuvi yuzaga kelishini aniqlashni taqozo qiladi. Nutq kommunikatsiyalarining quyidagi bosqichlari ajratib ko‘rsatiladi:

- 1) nutqqa (gapirishga) ehtiyojning borligi yoki kommunikativ maqsad;
- 2) bayon qilish fikrining ichki nutqda tug‘ilishi;
- 3) bayon qilishning tovush orqali bajarilishi.

Bu bosqichlar nutq faoliyatining turli tuzilishlarida o‘z oqimining to‘liq va uzunligiga ko‘ra har xildir. Lekin o‘ylangan va bildirilgan fikrlar doimo chog‘ishtiriladi. I.Yu.Ableyeva fikriga ko‘ra, duduqlanish so‘zlovchida kommunikativ maqsad, nutq tarkibi va tutilmay gapirish imkoniyati bo‘lgani holda, uning nutqqa hozirlik ko‘rgan paytida yuzaga keldi. Muallif nutq hosil bo‘lishining o‘z modeliga nutqqa tayyorlanish bosqichini ham kiritishini taklif etadi, bunda duduqlanuvchi kishida barcha talaffuz mexanizmi, uning hamma sistemalari: generatorli, rezonatorli va energetik sistemalar “buziladi”. Keyin to‘rtinchi, yakunlovchi bosqichda aniq yuzaga keladigan g‘ayriixtiyoriy tortishishlar paydo bo‘ladi. [2]

Duduqlanish turining aniqlanishi va uning sabablari bilan bog‘liq to‘g‘ri tashxis qo‘yish uchun mutaxassis (logoped, psixolog) bilan maslahatlashish zarur. Har bir duduqlanish turi o‘ziga xos xususiyatlarga ega va ularning har biri uchun muayyan davolash usullari mavjud. Duduqlanish turlari va ularni bartaraf etishdagi muammolar quyidagilar:

1. Klassik duduqlanish (stuttering):

Tavsifi: So‘zlarni, tovushlarni takrorlash, ularni uzaytirish yoki so‘zlarni aytishdan qochish bilan xarakterlanadi.

Muammolar: Ovoz balandligi, intonatsiya va so‘zning qiyinligi bolalarning ijtimoiy aloqalariga, o‘qishga va o‘ziga bo‘lgan ishonchlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

2. Funksional duduqlanish:

Tavsifi: Sababi aniq bo‘lmagan, ko‘pincha ruhiy yoki ijtimoiy stress bilan bog‘liq duduqlanish. Muammolar: Stress va xavotir darajasini oshirishi, natijada duduqlanishni kuchaytirishi mumkin

3. Serebral duduqlanish:

Tavsifi: Nevrologik holatlar bilan bog‘liq, asosan miyada jarayonlarning buzilishi bilan bog‘liq.

Muammolar: Duduqlanish bilan birga motor va nutq qiyinchiliklari ham mavjud bo‘lishi mumkin, bu esa rehabilitatsiya jarayonini qiyinlashtiradi.

4. Psixogen duduqlanish:

Tavsifi: Psixologik sabablarga ko‘ra yuzaga keladi, odatda kuchli stress yoki ruhiy muammolar bilan bog‘liq.

Muammolar: Davolanish jarayoni psixologik yondashuvni talab qiladi, bu esa o‘z vaqtida yordamsiz qolishga olib kelishi mumkin.

5. Disfoniya:

Tavsifi: Nutq ovozinig o‘zgarishi yoki qiyinligi, bu asosan ovoz keltirib chiqarish bilan bog‘liq muammolarni o‘z ichiga oladi.

Muammolar: Nutqning aniq va tushunarli bo‘lmasligi, bolalarning ijtimoiy integratsiyasiga ta'sir ko‘rsatishi mumkin.

6. Serebral duduqlanish:

Tavsifi: Nevrologik holatlar bilan bog‘liq, asosan miyada jarayonlarning buzilishi bilan bog‘liq.

Muammolar: Duduqlanish bilan birga motor va nutq qiyinchiliklari ham mavjud bo‘lishi mumkin, bu esa reabilitatsiya jarayonini qiyinlashtiradi.

7. Psixogen duduqlanish:

Tavsifi: Psixologik sabablarga ko‘ra yuzaga keladi, odatda kuchli stress yoki ruhiy muammolar bilan bog‘liq.

Muammolar: Davolanish jarayoni psixologik yondashuvni talab qiladi, bu esa o‘z vaqtida yordamsiz qolishga olib kelishi mumkin.

Disfoniya:

Tavsifi: Nutq ovozinig o‘zgarishi yoki qiyinligi, bu asosan ovoz keltirib chiqarish bilan bog‘liq muammolarni o‘z ichiga oladi.

Muammolar: Nutqning aniq va tushunarli bo‘lmasligi, bolalarning ijtimoiy integratsiyasiga ta'sir ko‘rsatishi mumkin.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida turli ko‘rinishdagi duduqlanish turlari uchraydi va bu nutq nuqsoni bolalarning kommunikativ (muloqot) faoliyatiga ta'sir qiladi. Duduqlanuvchi bolalarning duduqlanishini bartaraf etadigan va kommunikativ faoliyatini rivojlantirishda duch keladigan muammolar:

Birinchiidan, to‘g‘ri tashxis qo‘yish:

Duduqlanish turini aniqlash va uning sabablarini tushunish uchun malakali mutaxassis (logoped, psixolog) zarur.

Ruhiy muammolar:

Duduqlanish ko‘pincha ruhiy stress, xavotir va ijtimoiy muammolar bilan bog‘liq. Bu holatni bartaraf etish uchun psixologik yordam va terapiya zarur.

Ota-onalar va o‘qituvchilar roli:

Ota-onalar va o‘qituvchilar duduqlanish muammosini to‘g‘ri tushunmasalar, bolalarning o‘ziga bo‘lgan ishonchlarini pasaytirishi va ularni yanada izolyatsiyalashiga olib kelishi mumkin.

4. Davolash usullarining xilma-xilligi:

Duduqlanishni davolashda bir necha usullar mavjud, lekin har bir bola uchun mos usulni tanlash muhimdir. Bunda vaqt va sabr-toqat talab etiladi.

5. Duduqlanishdan qochish:

Ba‘zi bolalar duduqlanishdan qochish uchun so‘zlardan, muloqotdan qochishadi, bu esa ularning ijtimoiy rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

6. Ijtimoiy stigma:

Duduqlanuvchi bolalar ba‘zida o‘zlarini ijtimoiy jihatdan izolyatsiya qilishadi, chunki ular duduqlanishdan qo‘rqishadi. Bu ularning ruhiy salomatligi va o‘ziga bo‘lgan ishonchlariga zarar yetkazishi mumkin.

Duduqlanishni bartaraf etishda va bolalarda muloqotni rivojlantirish uchun vaqt va sabr-toqat talab etiladi. Yaxshi natijalarga erishish uchun o‘qituvchi, ota-onalar va mutaxassislar o‘rtasida hamkorlik muhimdir. Boshlang‘ich sinflarda duduqlanishni bartaraf etishda va kommunikativ faoliyatini rivojlantirishda qo‘llaniladigan metodikalar va ularning qisqacha tavsifi:

1. Logopedik metodika

Individual nutq terapiyasi: Har bir bolaning duduqlanish turini hisobga olgan holda maxsus mashqlar va metodlar bilan ishlash. Talaffuzni yaxshilash: Ovozning balandligi, tezligi va intonatsiyasini o‘zgartirishga qaratilgan mashqlar.

2. Muloqot metodikasi

Suhbat va savollar berish: Bolalar bilan o‘zaro aloqani rivojlantirish uchun savol-javoblarni tashkil etish. Interaktiv o‘yinlar: Muloqotni qo‘llab-quvvatlovchi o‘yinlar, masalan, “So‘z zanjiri”, “Boshqa nima?”, “Eshitib ko‘ring” o‘yinlari.

3. O‘yin metodikasi

Rolli o‘yinlar: Muloqotni osonlashtirish uchun bolalarga turli rollarni o‘ynatish (masalan, do‘kondagi sotuvchi va xaridor). Qiziqarli vazifalar: Bolalar uchun qiziqarli bo‘lgan vazifalarni tayyorlash, masalan, hikoya yaratish yoki qo‘shiqlar aytish.

4. Psixologik metodikalar

Tinchlantirish va relaksatsiya metodlari: Stressni kamaytirishga yordam beruvchi meditatsiya, nafas olish mashqlari (masalan, “Nafas olish o‘yini”). Ruhiy qo‘llab-quvvatlash: Psixologik maslahat va psixoterapiya seanslari.

5. Sotsial ko‘nikmalarni rivojlantirish metodikasi

Guruhli muhokama: Bolalar o‘rtasida fikr almashish va muloqotni rag‘batlantirish.

Ijtimoiy rollar o‘yinlari: Turli ijtimoiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish orqali bolalarning ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirish.

6. Terapevtik metodikalar

Sensorik o‘yinlar: Bolalarning his-tuyg‘ularini kuchaytirish va muloqot qilishga yordam berish uchun qo‘llaniladigan sensorik o‘yinlar. Gestalt terapiyasi: O‘zini anglash va hissiy ifoda etishni rivojlantirishga yordam berish.

7. Nafas olish va ovoz metodikasi

Nafas olish mashqlari: Bolalarga sekin va chuqur nafas olishni o‘rgatish, bu duduqlanishni kamaytirishga yordam beradi. Ovoz va intonatsiya mashqlari: Ovoz kuchini va intonatsiyasini boshqarishga yordam beradigan maxsus mashqlar.

8. Ota-onalar bilan hamkorlik metodikasi

Ota-onalar uchun treninglar: Ota-onalarni duduqlanishni bartaraf etish bo‘yicha maslahat berish va ularga zarur ko‘nikmalarni o‘rgatish. Uyda muloqot o‘yinlari: Ota-onalarga bolalar bilan uyda bajarilishi mumkin bo‘lgan muloqot o‘yinlari va mashqlarni taklif qilish.

Xulosa. Duduqlanish bu psixik jarayonlar bilan bog‘liqligi sabab ham logoped ham ota-ona boladagi ruhiy kechinmalarni, duduqlanishga moyillik tug‘duruvchi sabalarga ahamiyatli bo‘lgan holda davo choralarini olib borishi lozim. Logoped olib boradigan pedagogik tuzatish ishlar quyidagi asosiy vazifalarni o‘zida mujassamlashtiradi, duduqlanuvchi nutqidagi nuqsonlar va ruhiy noto‘kis jihatlarini bartaraf etish va bolalarda kamunikativ faoliyatini shakillantirish. Logoped o‘z uslubi va vositalarini duduqlanuvchiga ta’sir etishda qo‘llay biladigan zarur mutaxassislarining hamkorlikdagi tibbiy-pedagogik ishini tashkil etishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risidagi qonun”
2. Logopediya: darslik/ M.Y. Ayupova; O‘zbekiston Respublikasi Oliy vao‘rta maxsus ta’lim vazirligi. –T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyatnashriyoti, 2007. - 560b.
3. Mo‘minova L.R. M 99 Maxsus psixologiya: o‘quv qo‘llanma / L.R. Mo‘minov Sh.M.Amirsaidova, Z.N.Mamarajabova, M.U.Xamidova, D.B.Yakubjanova, Z.M.Djalolova, N.Z.Abidova; O‘zbekiston Respublikasi
4. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. –Toshkent: O‘zbekiston faylasuflarimilliy jamiyati nashriyoti, 2013. - 272 b.
5. Volkova L.S., Shaxovskaya S.N. Logopediya, –Vladosll. 2004